

seminário
do_co_mo_mo_
sul

cais das artes, vitória, es - paulo mendes da rocha e metro arquitetos

O MODERNO NO CONTEMPORÂNEO: HERANÇA E PRÁTICA

25 e 26 de julho de 2016
PROPAR - PORTO ALEGRE

Paredes opacas carregadas: o retorno do limite “não moderno”

Carlos Castro

Arquiteto, mestrando

PROPAR / Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura

UFRGS /Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Rua São Manoel, 115, 304, Porto Alegre, RS, Brasil

(51) 9672 2417 carlos@castrocamerin.com

Paredes opacas carregadas: o retorno do limite “não moderno”

Resumo

Quando Ferraz (2013, p. 121) afirmou que, na ocasião da inauguração do Centro de Lazer Fábrica da Pompéia, uma "bomba" havia explodido no ambiente arquitetônico brasileiro, ele tinha razão, a "bomba" era realmente impactante. O bloco esportivo, com seus 40 metros de vão livre, une estrutura de tecnologia avançada à parede portante. Esse tipo de operação, em que a parede acumula funções de estrutura e vedação, diverge dos fundamentos iniciais da arquitetura moderna no país. Lúcio Costa, em Razões da Nova Arquitetura, publicado em 1936, afirmava que a revolução imposta pela técnica do concreto armado tinha libertado as paredes da sua função estrutural secular, dando a elas um novo papel, o de simples vedação. A destituição da parede portante em detrimento da estrutura independente combinada com fechamentos leves dissipava o limite entre interior e exterior. As paredes opacas, carregadas, resistentes, que enquadravam a natureza, privatizavam os interiores e controlavam a luz deram lugar a placas leves, finas e, na maioria dos casos, transparentes. No entanto, a partir da segunda metade do século XX, a parede portante gradualmente voltou ao vocabulário arquitetônico de ponta. Este trabalho pretende analisar o conjunto esportivo projetado por Lina Bo Bardi para o Sesc Pompéia enquadrando-o como episódio significativo na investigação do retorno dos limites opacos carregados à arquitetura moderna.

Palavras-chave: parede portante, Lina Bo Bardi, Sesc Pompéia

Abstract

When Ferraz (2013, p. 121) said that, in the inauguration of the Leisure Centre of Pompéia Factory, a "bomb" had exploded in the Brazilian architectural environment, he was right, the "bomb" was really impressive. The sports block, with its 30 meters spans, combines advanced technology structure to the bearing wall. This kind of operation, in which the wall accumulates structure and enclosure functions, diverges from the initial foundations of modern architecture in Brazil. Lúcio Costa, in Razões da Nova Arquitetura, published in 1936, said that the revolution imposed by the reinforced concrete technique had released walls from its ancient structural function, giving them a new role, the enclosure one. The destitution of the bearing in detriment to independent structure combined with light enclosure dissipated the boundary between interior and exterior. Opaque, heavy, resistant walls, that framed nature, privatized interiors and controlled the light, gave rise to soft, thin and most of cases transparent plates. However, from the second half of the twentieth century, gradually bearing wall returned to architectural vocabulary. This work intends to analyze the sports block designed by Lina Bo Bardi to the SESC Pompéia framing it as a significant episode in the investigation of return of opaque heavy limits to modern architecture.

Key words: bearing wall, Lina Bo Bardi, SescPompéia

Paredes opacas carregadas: o retorno do limite “não moderno”

Em 1982, uma bomba explodiu no ambiente arquitetônico brasileiro, mais especificamente em São Paulo. Essa bomba era o Centro de Lazer Fábrica da Pompéia, hoje conhecido simplesmente como Sesc Pompéia. Por que bomba? Porque era inenquadrável nas gavetas da arquitetura corrente. Era estranho. Era feio? Fora de escala? Bruto, mas também delicado? Seguramente era algo que não fazia parte do universo possível, alcançável às mãos dos arquitetos atuantes. Foi de fato uma bomba, um choque. (FERRAZ, 2013, p. 121)

Ferraz tinha razão, a “bomba” era realmente impactante. Apesar do sucesso instantâneo, e diga-se de passagem, merecido, a crítica especializada pouco comenta sobre a complexidade estrutural existente no setor de esportes¹. Para o SESC Pompéia, projetado e construído entre 1979 e 1986², Lina Bo Bardi fez arquitetura em dois tons: ora falando baixo e intervindo sobre o existente, ora falando alto e construindo o novo.

Imagem 01 – Lina Bo Bardi nas passarelas do bloco esportivo do SESC Pompéia. Fotografia: Lew Perrela.

Imagem 02 - Parede de concreto esburacada do bloco esportivo. Fotografia: Leonardo Finotti.

O sussurro

A atuação na antiga Fábrica de Tambores da Pompéia consistiu em dispor as atividades nos galpões existentes e manter os fechamentos em tijolo cerâmico e estrutura independente, do tipo pavilhonar, em concreto armado do engenheiro francês François Hennebique. Lina foi precisa, interveio pontualmente e utilizou uma paleta restrita de materiais - concreto armado moldado in loco ou em blocos, madeira, pedra e água. O programa foi distribuído em espaço para exposições, leitura, convivência, teatro, ateliês, restaurante, cozinha industrial, administração e apoios. Construiu, entre o setor expositivo e de convivência, pequenas lajes em concreto armado aparente, conformando espaços de leitura que elevam o leitor que busca privacidade. No espaço de convivência, desenhou um pequeno lago, uma lareira e alguns bancos, criando, assim, uma praça coberta. Grandes esquadrias com tramado de madeira interligam visualmente, através do foyer, a rua interna do conjunto com a rua Barão do Bananal. No teatro - acesso, banheiros e escadas - Lina utilizou concreto armado aparente moldado in loco. Posicionou o palco entre a platéia, que senta em bancos sem estofamento. Para os ateliês, elevou paredes à meia altura com blocos pré-moldados de concreto assentados com juntas grossas e argamassa excedente - uma clara homenagem à Aldo Van Eyck. No restaurante, tapeçarias de Edmar de Almeida coexistem com bancos coletivos, em madeira e concreto, desenhados para que a conversa seja longa. Em todos os galpões não escondeu as novas instalações elétricas, de iluminação e refrigeração. Lina atuou na medida, sem esconder-se, tampouco exacerbar-se.

Imagem 02 – Lago e bancos no interior dos pavilhões existentes. Fotografia: Leonardo Finotti.

O grito

A construção do bloco esportivo e torre da caixa d'água deu-se nos fundos do lote, próximo ao encontro da Rua Turiassú com a Avenida Pompéia. O programa esportivo incluía piscina, quadras poliesportivas, lanchonete, vestiários, salas de ginástica, luta, e dança, divididos em dois blocos. Esses blocos interligam-se por pontes que cortam o espaço acima da área não edificável do córrego canalizado Águas Pretas. Lina empilhou o esporte e manteve a convivência no chão. Assim, com um bloco opaco, a arquiteta reconstituiu, ainda que virtualmente, a antiga chaminé demolida, completando o tipo industrial do conjunto. É precisamente nesse gesto que Lina muda o tom da conversa e arma a "bomba".

O bloco esportivo, com seu vão de 30 metros por 40 metros, unia, de maneira inusitada, a parede portante tradicional com estrutura de tecnologia avançada em concreto armado. Esse tipo de operação, em que as paredes acumulam funções de estrutura e vedação, diverge dos fundamentos iniciais da arquitetura moderna no Brasil. Lúcio Costa, em Razões da Nova Arquitetura, publicado em 1936, afirmou:

Em todas as arquiteturas passadas, as paredes – de cima abaixo do edifício cada vez mais espessas até se esparramarem solidamente ancoradas ao solo – desempenhavam função capital: formavam a própria estrutura, o verdadeiro suporte de toda a fábrica. Um milagre veio, porém, libertá-las dessa carga secular. A revolução, imposta pela nova técnica, conferiu outra hierarquia aos elementos da construção, destituindo as paredes do pesado encargo que lhes fora sempre atribuído e do qual – seja dito a bem da verdade – souberam desempenhar-se a contento e com inexcusável “dedicação”. Embora essa destituição possa representar – sob o ponto de vista estritamente “moral” – um rebaixamento, necessário se torna, no entanto, convir que, em idade tão avançada e na contingência de precisar resistir a esforços sempre maiores – mantê-las no cargo, seria expor-se a surpresas desagradáveis, de consequência imprevisíveis. A nova função que lhes foi confiada – de simples vedação – oferece, sem os mesmos riscos e preocupações – outras comodidades. (COSTA, 2007, p. 27-28)

E completou:

Parede e suporte representam hoje, portanto, coisas diversas: duas funções nítidas, inconfundíveis. Diferentes quando ao material de que se constituem, quanto à espessura, quanto aos fins – tudo indica e recomenda vida independente, sem qualquer preocupação saudosista e falsa superposição. Fabricadas com materiais leves, à prova de som e das variações de temperatura; livres do encargo rígido de suportar – deslizam ao lado das colunas impassíveis, para a qualquer distância, ondulam acompanhando o movimento normal do tráfego interno, permitindo outro rendimento ao volume construído; concentrando o espaço onde ele se torne

necessário, reduzindo-o ao mínimo naqueles lugares onde se apresente supérfluo.
(COSTA, 2007, p. 28)

A destituição da parede portante em detrimento da estrutura independente combinada com fechamentos leves, típica da arquitetura do movimento moderno, dissipou o limite entre interior e exterior. As paredes opacas, carregadas, resistentes, que enquadravam a natureza, privatizavam os interiores e controlavam a luz deram lugar a placas leves, finas e, na maioria dos casos, em cristal. Mesmo sendo "inclusivista e diverso" (COMAS, 2015, p. 41, tradução nossa), o sistema descrito por Lucio Costa limitou-se a utilizar estrutura de "panquecas e palitos" (ROWE, 1978, p. 196, tradução nossa) para a arquitetura corriqueira, paredes portantes para arquitetura de baixo custo e estruturas especiais para teatros, igrejas, terminais, entre outras tipologias, conforme afirma Comas (2015, p. , tradução nossa):

Auditórios, teatros, igrejas, terminais, armazéns e plantas industriais podiam necessitar estruturas especiais [...] Projetos de baixo custo poderiam justificar paredes de alvenaria portante com estruturas sem pilares ou híbridas, como por exemplo as muitas casas unifamiliares da década de 1920, como aquelas em São Paulo de Gregori Warchavchik, um pioneiro da arquitetura moderna no Brasil.

*Portanto, arquitetura moderna era um sistema formal articulado em três níveis, uma tipologia de estruturas conectada com uma tipologia de programas que reconhecia tanto uma situação normal e duas ocasiões especiais. [...]*¹

Contudo, a partir da segunda metade do século XX, paredes, vigas e pilares começaram a fundir-se em estruturas portantes que não se limitavam a edificações de baixo custo ou residências unifamiliares, invadindo o campo dos edifícios especiais. Esse é o caso da parede-pilar dos pórticos de Affonso Eduardo Reidy para o MAM no Rio de Janeiro e da parede-viga de entablamento na FAU-USP de Vilanova Artigas².

Os edifícios residenciais de Paulo Mendes da Rocha não enquadram-se na categoria de tipologias especiais, no entanto, destacam-se pelo uso de paredes portantes em altura. Em 1962, Mendes da Rocha contraventou o edifício Guaimbê com duas cortinas de concreto armado de 46 metros de altura, afastadas sete metros entre si. Já em 1984, o arquiteto projetou o edifício Jaraguá com duas empenas de 38 metros de altura também em concreto armado. Em 1986, construiu o edifício

1 Auditoriums, theaters, churches, terminals, warehouses, and industrial plants might require special structures. [...] Low-rise projects might justify load-bearing masonry walls in columnless or hybrid structures, after the example of many single-family houses of the 1920s, such as those in São Paulo by Gregori Warchavchik, a pioneer of modern architecture in Brazil.

Thus modern architecture was a formal system articulated in three levels, a typology of structures connected with a typology of programs that recognized both a normal situation and two kinds of special occasions. [...]

² Para mais informações ver a tese de doutorado de Carlos Fernando Silva Bahima, "De placa e grelha: transformações domoicas em terra brasileira." pelo Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2015. Disponível em <<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/134583>>. Acesso em: 30 de jun. 2016.

Aspen com paredes portantes periféricas, ainda em concreto armado, atingindo a altura de 39 metros. Ambos os casos não vencem vão maiores do que dez metros.

No entanto, a “bomba” de Lina divergia tanto do “milagre” da estrutura independente em concreto armado exaltado por Costa, quanto dos seus precedentes brasileiros em paredes carregadas. O conjunto novo projetado por Lina para o SESC reunia paredes portantes em concreto armado, grandes vãos e altura considerável.

O projeto do centro esportivo nem sempre foi assim. Croquis elaborados por Lina mostram o partido flertando com várias hipóteses: numa delas, caixas em concreto armado aparente estariam sobrepostas aleatoriamente com árvores e arbustos no interior do edifício; em outra hipótese, telas fariam o fechamento de uma estrutura de pilares e lajes em concreto armado, deixando à mostra a prática esportiva. Provavelmente, foi pelo desejo de "proteger os vizinhos do SESC Pompéia" que o bloco tornou-se opaco por meio de uma “parede-escultura”*.

O bloco esportivo principal, de maior dimensão - um retângulo de 30 x 40 metros em planta baixa e 43 metros de altura -, possui cinco pavimentos de quadras poliesportivas. A prática é de lazer e não competitiva, já que o formato e dimensão da piscina e os pés direitos das quadras não seguem os tamanhos oficiais para competição. A piscina foi posicionada no térreo e as quadras esportivas nos pavimentos subsequentes. As fachadas leste e oeste possuem 10 gárgulas que escoam a água da chuva da cobertura, além de buracos amebóides no concreto que enquadram a paisagem de maneira irregular. Segundo Ferraz:

Lina acabara de chegar de uma viagem ao Japão, cheia de ânimo e de novas idéias, fascinada pela cultura daquele país. Ela nos deu um croqui e disse "vamos modificar, vamos experimentar uns buracos irregulares mais ou menos assim". Partimos imediatamente para as novas formas. Ao final do desenho, ainda em lápis, dissemos a ela: "ficou incrível, nunca vimos uma coisa assim". Ao que ela respondeu com uma pergunta: "nunca? Pois eu também não. Vamos fazer assim." (FERRAZ, 2013, p. 137)

E assim foi feito. Os 36 buracos possuem em média dois metros e meio de diâmetro e, vistos a partir do exterior, em meio à grande parede de concreto, enganam em sua escala. O fechamento das quadras é parcial: vento, chuva e sol passam por entre a trama da esquadria de madeira pintada em vermelho, de fabricação, montagem e acionamento simples, e deixa entrar o clima do lado de fora para dentro das quadras. Lina desenha as estampas dos azulejos da piscina e especifica as cores dos pisos das quadras - uma para cada estação do ano. Internamente, Lina pinta com tinta branca as paredes espessas de concreto de 35 centímetros e, externamente, mantém as marcas das fôrmas de madeira no concreto bruto. A laje nervurada possui um metro de espessura e é construída em concreto armado. Na fachada norte do bloco esportivo principal foi adicionada uma escada enclausurada em concreto armado, e na sul, sete passarelas em concreto armado com 25 metros de comprimento interligam as quadras com o bloco de apoio.

Imagem 03 – Quadras poliesportivas. Fotografia: Leonardo Finotti.

Imagem 04 – Paisagem emoldurada pelas aberturas do bloco esportivo. Fotografia: Nelson Kon.

O bloco esportivo de apoio, com 14 metros de comprimento, 13 metros de largura e 47 metros de altura, está rotacionado em relação ao bloco principal das quadras, paralelo à Avenida Pompéia. Voltada para a mesma avenida, Lina posicionou uma escada aberta em concreto armado, que conecta o exterior do conjunto às passarelas que dão acesso ao bloco das quadras. O programa desse volume inclui lanchonete, vestiários, salas de ginástica, luta e dança. Uma pequena variação dimensional entre os dois primeiros pavimentos do edifício e os últimos dez faz alusão aos fortes brasileiros, opaco, protegidos e pouco abertos ao exterior, que sempre encantaram Lina.³ Nesse bloco, as aberturas no concreto das fachadas noroeste e sudoeste são quadradas e posicionadas de forma aleatória. As lajes, assim como as do bloco principal, são nervuradas e feitas em concreto armado. A textura do concreto interna e externamente também é semelhante. A Torre de caixa d'água possui 6 metros de diâmetro e 70 metros de altura e completa o conjunto de edifícios em altura do SESC Pompéia.

Lina propõe um diálogo enriquecedor entre a estrutura independente dos pavilhões mantidos e a estrutura portante dos blocos construídos, por meio de uma arquitetura potente e sujeita a inúmeras leituras. Ao mesmo tempo, ao aliar altura, vão e parede portante Lina Bo Bardi demonstra que o sistema arquitetônico moderno delineado por Costa, além de ser versátil e abrangente, ainda está em evolução e permite novas interpretações.

Imagem 05 – Croqui do bloco esportivo. Imagem: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi.

³ Informação extraída da fala de André Vainer no vídeo: Arquiteturas: SESC Pompéia. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=qhBZXCl8Z8>>. Acesso em: 23 de jun. 2016.

Bibliografia

Anelli, Renato. Lina Bo Bardi 100: Brazil's alternative path to modernism. Berlim: Hatje Cantz, 2014.

Bardi, Lina Bo. Architecture Words 12: Stones against diamonds. Londres: AA Publications, 2014.

Comas, Carlos Eduardo Dias. "The Poetics of Development: Notes on Two Brazilian Schools". In: Bergdoll, Barry; Comas, Carlos; Liernur, Jorge; Del Real, Patrício. Latin America in Construction: Architecture 1955-1980. Nova Iorque: The Museum of Modern Art, 2015, p. 40-67.

Costa, Lúcio. Lúcio Costa: sobre arquitetura. Porto Alegre: UniRitter Ed., 2007.

Ferraz, Marcelo; Vainer, André (org.). Cidadela da liberdade: Lina Bo Bardi e o Sesc Pompéia. São Paulo: Sesc SP, 2013.

Ferraz, Marcelo (org.). Lina Bo Bardi. São Paulo: Imprensa oficial do Estado de São Paulo, 2008.

Oliveira, Olívia de. Lina Bo Bardi: obra construída Built Work / Fotografias Nelson Kon. São Paulo: Gustavo Gili, 2014.

Oliveira, Olívia de. Lina Bo Bardi: sutis substâncias da arquitetura. São Paulo: Romano Guerra, 2006.

Revista AV monographs 180 - Lina Bo Bardi 1914-1992.

Rubino, Silvana; Grinover, Mariana (org.). Lina por escrito. Textos escolhidos de Lina Bo Bardi. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

Veikos, Cathrine. Lina Bo Bardi: The theory of architectural practice. Novalorque: Routledge, 2014.

Zeuler, R.M. de A. Lima. Lina Bo Bardi. New Haven: Yale University press, 2013.